

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Los valores culturales patrimoniales indispensables para la comercialización del Hotel Plaza de Camagüey.

Autores: Lic. Claudia Oliva Rodríguez. Hotel Plaza. Calle 10, No. 32 entre 1ra y 3ra, Rpto. Vista Hermosa, Camagüey, CP 70100. celular 53917456.

Lic. Ada Iris González Fernández. Hotel Plaza.

Dr. C. Mabel Teresa Chaos Yeras. Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".

Resumen: El turismo es una actividad multisectorial, que exige una visión integrada, en particular el turismo cultural es una de las modalidades con mayor crecimiento lo que requiere de una efectiva comercialización. Los sitios que poseen valores culturales deben aprovechar los mismos para su posicionamiento. El Hotel Plaza de Camagüey y su entorno poseen valores culturales patrimoniales, integrados por componentes tangibles e intangibles vinculados al surgimiento y desarrollo del ferrocarril que pueden contribuir a la diversificación de su comercialización. El objetivo del trabajo es proponer un plan de mejoras de su comercialización desde estos valores culturales.

Materiales y métodos

Se utilizaron métodos teóricos como la discusión teórica y el estudio documental y el método analítico-sintético. También se utilizan otros como: observación, entrevistas, encuestas y la matriz DAFO-CAME.

Resultados y discusión

Se realiza una indagatoria histórico-documental del Hotel Plaza y su contexto, lo cual permitió caracterizar los valores culturales que forman parte del patrimonio inmueble del repertorio hotelero ecléctico y del patrimonio industrial ferroviario, unido al patrimonio intangible de la zona. Dichos valores constituyen el atractivo turístico patrimonial que desde su singularidad posibilita alcanzar una ventaja competitiva. Las dificultades identificadas relacionadas con las potencialidades que ofrecen los valores culturales permiten diseñar acciones como parte de un Plan de Mejoras con vistas a corregir deficiencias en el marketing de la instalación y mejorar la comunicación externa e interna. Dicho plan potencia la singularidad de los atractivos turísticos patrimoniales, que tuvo en la metodología DAFO-CAME una herramienta para el mejoramiento continuo de la gestión comercial del hotel.

Palabras clave: valores culturales, atractivo turístico, comercialización, plan de mejoras.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

